

Der *dha-catalogue*: Ein Wissensgraph für die Exploration geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten

Đurčo, Matej

matej.durco[at]oeaw.ac.at

Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Schneider, Gerlinde

gerlinde.schneider[at]uni-graz.at

Universität Graz, Österreich

ORCID-iD: 0000-0002-4942-9225

Zusammenfassung. Der Beitrag beschreibt die gemeinsamen Aktivitäten des österreichischen Repositorienverbundes für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten, im Hinblick auf eine Harmonisierung der Systeme auf Ebene der Metadaten und Schnittstellen. Auf dieser Grundlage soll ein gemeinsamer Metadaten-Katalog Forschenden und Interessierten eine einheitliche Suche über die distribuierten Datenbestände einzelner Repositorien ermöglichen. Eine gemeinsam entwickelte Ontologie zur Beschreibung geisteswissenschaftlicher Datenobjekte soll Interoperabilität bezüglich der deskriptiven wie auch administrativen und strukturellen Metadaten herstellen, sowie eine inhaltliche Vernetzung durch die Repräsentation von in den Primärdaten referenzierten Entitäten erreichen. Die Ontologie soll dabei als gemeinsame Sprache zwischen den Repositorien dienen und eine semantische Vernetzung zwischen den Datenobjekten ermöglichen. In einem gemeinsamen Projekt erstellen einzelne Partner Mappings für die Überführung der lokalen Metadaten in eine RDF-Repräsentation auf Grundlage der Ontologie. Diese Daten werden jeweils über OAI-PMH zum Harvesting bereitgestellt und von einer zentralen Stelle aggregiert, indiziert und über eine Web-Benutzeroberfläche zum Suchen und Browsen bereitgestellt. Hierzu werden verschiedene Ansätze zur Exploration der Daten erprobt und evaluiert.

1 Einleitung

Dieser Beitrag beschreibt die gemeinsamen Aktivitäten des österreichischen Repositorienverbundes für geisteswissenschaftliche Forschungsdaten, im Hinblick auf eine Harmonisierung der Systeme auf der Ebene der Metadaten und Schnittstellen. Auf dieser Grundlage soll ein gemeinsamer Metadaten-Katalog Forschenden und Interessierten eine einheitliche Suche über die distribuierten Datenbestände einzelner Repositorien ermöglichen. Dieser Katalog soll einerseits die

Sichtbarkeit und Auffindbarkeit einzelner Datenobjekte erhöhen, andererseits aber auch einen Anreiz schaffen, Forschungsdaten in einem der beteiligten Repositorien langzeitverfügbar zu archivieren.

2 Ausgangslage

In Österreich werden an mehreren Standorten institutionelle Repositorien betrieben, die der Verwaltung und Langzeitarchivierung vielfältiger geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten dienen. Bereits 2014 wurde in einem Maßnahmenkatalog, der "DHA-Strategie", zur Förderung der digitalen Geisteswissenschaften in Österreich ein Repositorienverbund angestrebt, der das Ziel verfolgt, "digitale Ressourcen bestandsunabhängig und -übergreifend als Datenbasis für wissenschaftliche Forschungsvorhaben zu verwenden"¹. Die im Jahr 2020 im Rahmen von CLARIAH-AT aktualisierte Strategie erneuert und konkretisiert dieses Vorhaben.² Der Verbund soll neben der Schaffung des gemeinsamen Datenkataloges auch als Plattform für Austausch und Kommunikation über Technologien, Best Practices, Standards im Bereich Forschungsdatenmanagement und -repositorien dienen.

Diese Aktivitäten stehen im Einklang mit zahlreichen Initiativen auf europäischer Ebene zur Metadaten-Aggregation und Harmonisierung, welche auf eine breitere Dissemination und somit bessere Auffindbarkeit von Forschungsdaten im Sinne der FAIR Prinzipien³ abzielen. Hier sind auf der europäischen Ebene insbesondere Europeana zusammen mit ihren nationalen und themenspezifischen Sub-Aggregatoren (in Österreich Kulturpool⁴), OpenAIRE⁵, oder auch das CLARIN Virtual Language Observatory⁶ zu nennen.

3 *dha-ontology*

In den letzten Jahren wurden im Rahmen des Konsortiums CLARIAH-AT, sowie im Rahmen des Projekts KONDE⁷ mehrere Vorarbeiten in Richtung eines gemeinsamen Discovery-Service durchgeführt,

¹ Alram et al. 2015.

² CLARIAH-AT 2021.

³ <https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>.

⁴ <http://www.kulturpool.at/>.

⁵ <https://www.openaire.eu/>.

⁶ <https://vlo.clarin.eu/>.

⁷ <http://www.digitale-edition.at/>.

insbesondere wurde eine gemeinschaftliche Ontologie, die *dha-ontology* erarbeitet.⁸

Diese Ontologie dient der Beschreibung geisteswissenschaftlicher Datenobjekte mit dem Zweck Interoperabilität auf der Ebene der deskriptiven wie auch administrativen und strukturellen Metadaten herzustellen, sowie eine inhaltliche Vernetzung durch die Repräsentation von in den Primärdaten referenzierten Entitäten zu erreichen, und in weiterer Folge einen Austausch der Metadaten über die Grenzen eines Repositoriums hinweg zu ermöglichen. Die *dha-ontology* soll dabei als "gemeinsame Sprache" zwischen den Repositorien dienen und eine semantische Vernetzung zwischen den Datenobjekten ermöglichen.

Die Eckpunkte dieser Ontologie sind:

- Abbildung des Forschungskontextes
- Abbildung des Kontextes des digitalen Objektes im Repository (Digital Preservation)
- Explizite Unterscheidung zwischen dem digitalen Objekt und dem von ihm repräsentierten Artefakt (z.B. das Digitalisat vs. das gedruckte Buch aus dem 18. Jahrhundert)
- Hierarchische (und andere) Beziehungen zwischen Objekten
- Repräsentation von Konzepten und Entitäten aus den Primärdaten des Objektes
- Modellierung und Standardisierung von unterschiedlichen Präsentationsformen und Disseminationskanälen

Das Vorhaben fügt sich dabei in eine Reihe von aktuellen Projekten ein, welche eine graphenbasierte bzw. semantische Datenrepräsentation für die Aggregation und Vereinheitlichung von Datenressourcen wählen. Genannt seien hier der OpenAIRE Research Graph mit dem zugehörigem Datenmodell, welcher den Fokus auf die Verlinkung und Nachvollziehbarkeit von Forschungsergebnissen und deren Relationen setzt und somit die dafür relevanten Informationen als Entitäten abbildet⁹, wie auch Europeana mit dem Europeana Data Model mit Fokus auf die Beschreibung und Aggregation von Cultural Heritage Objects.¹⁰

Die genannten Vokabularien sowie andere gängige Formate zur Beschreibung digitaler Objekte wie etwa Dublin Core/DC Terms, decken zwar Teilaspekte eines geisteswissenschaftlichen Datenobjektes ab,

⁸ Āurčo et al. 2019.

⁹ Manghi et al. 2019.

¹⁰ Isaac 2013 & Europeana 2017.

erfüllen aber nicht alle Anforderungen. Es wurde deshalb eine eigene Ontologie entwickelt, die sich dezidiert auf den Anwendungsfall bezieht. Bestehende Schemata wurden allerdings als konzeptuelle Grundlage verwendet und ein Mapping auf diese ist vorgesehen.

4 *dha-catalogue*

Im Projekt DiTAH (Digitale Transformation der österreichischen Geisteswissenschaften)¹¹ erstellen einzelne Partner Mappings für die Überführung der lokalen Metadaten in eine RDF-Repräsentation auf Grundlage der *dha-ontology*. Diese Daten werden jeweils über OAI-PMH zum Harvesting bereitgestellt und von einer zentralen Stelle aggregiert, indiziert und über eine Web-Benutzeroberfläche zum Suchen und Browsen bereitgestellt. Dabei kommt einerseits die bewährte Apache Solr Technologie für eine schnelle facettierte und Volltext-Suche zum Einsatz, andererseits bietet sich die Bereitstellung der Daten als RDF mit der dahinterliegenden Ontologie an, diese direkt in einen Triplestore zu importieren und die Discovery-Lösung nativ auf den RDF-Daten aufzubauen.

Das Erproben beider Ansätze sowie die Evaluierung der jeweiligen Vor- und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen ist explizit ein Ziel des Projektes. Während die Solr-basierte Lösung hohe Performanz und Vertrautheit der Benutzer*innen mit dem Erkundungsmechanismen bei minimalen Implementierungskosten garantiert, erlaubt die Triplestore-basierte Lösung eine uneingeschränkte Exploration des gesamten Wissensgraphen, sowie komplexe Abfragen. Die geplante inhaltliche Erschließung unterstützt diese Form des Retrieval. In den Primärdaten vorkommende Konzepte und Entitäten sollen explizit in den Metadaten erfasst und mit externen Referenzressourcen (WikiData, Geonames, etc.) verknüpft werden und dadurch eine interne Vernetzung der Datensätze ermöglichen sowie diese zu einem Teil der LOD-Cloud machen.

5 Verhältnis zu anderen Aggregatoren

Angesichts der Vielzahl an Initiativen, und sogar eines nationalen Aggregators (Kulturpool) ist die Frage nach der Notwendigkeit eines weiteren Katalogs legitim. Die Motivation ist zum einen die Spezialisierung auf geisteswissenschaftliche Forschungsdaten (im Gegensatz zu Objekten des Kulturellen Erbes bei Kulturpool/Europeana) sowie der Fokus auf Österreich als überschaubareren Aktionsraum (im Gegensatz z.B. zu

¹¹ <https://www.ditah.at/>.

OpenAIRE), welcher eine reichhaltigere und tiefere Erschließung ermöglicht. Gleichzeitig ist gerade das Ökosystem der Metadaten in der Forschung ein inhärent multipolares und es gibt gute Gründe für ein Nebeneinander von Aggregatoren mit unterschiedlichen Spezialisierungen und Aggregierungsgraden/Aktionsradien und entsprechenden Zielgruppen. Die Dissemination über möglichst viele Kanäle ist dabei ganz im Sinne des Auffindbarkeits-Gebots. So kann der *dha-catalogue* als ein Zwischenknoten in einem Aggregationsnetzwerk dienen, und potentiell von anderen Aggregatoren geharvested werden.

6 Perspektive und Herausforderungen

Die größte Herausforderung bei der Erstellung des *dha-catalogue* liegt in der Heterogenität der Daten entlang zweier Dimensionen: Zum einen im Hinblick auf die breite Palette der Datenformate, zum anderen bezüglich der Disziplinen, in deren Kontext die Daten erstellt wurden (Die Bandbreite reicht hier von museologischen bis zu linguistischen Kontexten). Diese Heterogenität muss durch das Datenmodell abbildbar sein und auch im User Interface für die Benutzer*innen nachvollziehbar dargestellt werden. Die konzeptuelle Kongruenz muss beim Zusammenführen der Metadaten von verschiedenen Partnern mit ihren jeweils eigenen Schemata, Vokabularen und Nomenklaturen sichergestellt werden, was einen Konsens zwischen den Partnern und entsprechende lokale Implementierungen erfordert.

Der *dha-catalogue* soll 2022 online gehen, ein Prototyp wird bei der Tagung vorgestellt.

Bibliografie

Aram, M., C. Benda, M. Ďurčo, K. Mörth, S. Wentker, T. Wissik, G. Budin, M. Kaiser, S. Majewski, B. Palme, W. Scholger, H. Stigler and M. Thaller. *DH-AUSTRIA-STRATEGIE (2015)*, <https://doi.org/10.1553/DH-AUSTRIA-STRATEGIE-2015s1> (accessed 30 April 2021).

CLARIAH-AT Konsortium. *Digital Humanities Austria Strategie 2021+* (2021), <http://gams.uni-graz.at/o:clariah.dha-strategie-2021.draft> (accessed 30 April 2021).

Ďurčo, M., C. Fritze, P. Hinkelmanns, R. Hörmann, C. Koch, E. Lenhart, U. Lobis, C. Pollin, D. Schlager, D. Schopper, C.

Steiner, E. Steiner, C. Steindl, J. Stigler and M. Trognitz. *Dha-ontology* (2019), <https://github.com/ditah-at/dha-ontology> (accessed 30 April 2021).

Europeana Foundation. *Definition of the Europeana Data Model v5.2.8* (2017), https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation//EDM_Definition_v5.2.8_102017.pdf (accessed 30 April 2021).

Isaac, A. *Europeana Data Model Primer* (2013), http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf (accessed 30 April 2021).

Manghi, P., A. Bardi, C. Atzori, M. Baglioni, N. Manola, J. Schirrwagen and P. Principe. *The OpenAIRE Research Graph Data Model* (2019), <http://doi.org/10.5281/zenodo.2643199> (accessed 30 April 2021).